

دور الشرطة الجزائرية في الوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها

The role of the Algerian police in the electronic crime prevention and control

أ . كمال عمتوت

جامعة طاهري محمد - بشار -

مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية (مركز الجامعي غليزان)

amttout.kamel@gmail.com

رقم المقال : 20/0007 تاريخ الإرسال : 2020/08/03 تاريخ القبول : 2020/08/10

ملخص

شهدت البشرية في العقود الأخيرة ثورة في مجال المعلومات، بحيث غدت وسيلة العالم نحو الرقي الحضاري والاقتصادي، وشكل الوصول إلى المعلومات رهانا رئيسيا للإنسان لارتباطها بمختلف مجالات النشاط الإنساني وجوانب الحياة المعاصرة.

نتيجة لهذا التطور في مجال المعلوماتية، ضعفت قدرة المراقبة والتحكم وازدهرت عمليات التجسس على المعلومات المعالجة آليا وسرقتها بشكل ملفت للنظر، حتى أصبحت تشكل هاجسا لمختلف الجهات الرسمية والغير الرسمية، والشيء الذي أدى إلى ظهور جرائم مستحدثة عرفت بما يسمى بالجرائم المعلوماتية فهي صناعة مجتمعية انعكست على أفرادها وعلى المجتمع بحد ذاته.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز مفهوم الجريمة المعلوماتية وأهم خصائصها ومختلف الإحصائيات رسمية مستحدثة من طرف جهات الأمنية إزاء هذه الظاهرة، وطرق ارتكابها، وتبيان دور الشرطة الجزائرية في الوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها في ظل التغير الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: الدور، الشرطة الجزائرية، الوقاية، الجريمة المعلوماتية، التغير الاجتماعي.

A summary:

In recent decades, humanity has witnessed a revolution in information, so that the means of the world toward cultural and economic advancement, and access to information have become a major hostage of humanity for its connection with various spheres of human activity and contemporary aspects of life.

As a result of this development in the field of informatics, the ability of monitoring and control has weakened and the operations of spying on automatically processed information flourished and strikingly stealing it, until it became an obsession for various official and non-official entities, and the thing that led to the emergence of new crimes known as so-called the electronic crimes, it is a social production that reflected on its members and the society as a whole.

This researched paper aims to highlight the concept of information crime and its most important characteristics and the various official statistics developed by the security authorities regarding this phenomenon, and the methods of its perpetration, and to clarify the role of the Algerian police in preventing and combating the electronic crime in light of social change

Key words: the role, the Algerian police, the prevention, the electronic crime, the social change.

تعد الجريمة المعلوماتية في الجزائر من المشاكل الاجتماعية الدخيلة على المجتمع الجزائري ، إذ إنها أشغلت الرأي العام سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما صارت محط أنظار الكثير من الباحثين والمتخصصين في المجالات القانونية والقضائية والاجتماعية والنفسية والسياسية، ومحل عناية من طرف المسؤولين في الندوات والمؤتمرات، ولهذا كان لزاما على الباحثين الوقوف على الأسباب والعوامل انتشارها وتفاقمها والبحث عن استراتيجيات للحد من هذه الظاهرة والعمل على التكييف القانوني والفقهني للمستجدات التي تدخل في نطاق هذه الظاهرة

ومن خلال تعرض هذه الورقة البحثية إلى محاولة صياغة إطار مفاهيمي للجريمة المعلوماتية، وصيرورتها التاريخية من بروزها وكذا خصائصها، وأهم الأسباب الاجتماعية والنفسية التي أدت إلى استفحالها، وتبيان آخر مستجدات وإحصائيات للأمن الوطني خلال شهر جويلية 2019 حول الجرائم المستحدثة (الجريمة المعلوماتية) وإدراج آليات التصدي للجريمة المعلوماتية في المجتمع الجزائري من خلال التعرّيج على هذه المحاور.

المحور الأول: مدخل مفاهيمي للدراسة

المحور الثاني: واقع الجريمة المعلوماتية في الجزائر.

المحور الثالث: آليات الارتكاب الجريمة المعلوماتية.

المحور الرابع: الشرطة الجزائرية ودورها في مكافحة الجريمة المعلوماتية.

المحور الأول: الإطار المفاهيمي للدراسة

أولا : مفاهيم الدراسة:

1 - الجريمة:

الجريمة عند علماء الاجتماع هي كل خروج خطير عن القيم الاجتماعية المعتمدة عند عامة أفراد المجتمع، أو المخالفة الشديدة لقواعد السلوك المرعية في المجتمع

فإننا نجد دوركايم لا يعترف بالطبيعة الذاتية للفعل الإجرامي، فليس هناك فعل إجرامي في ذاته بل المجتمع هو الذي يضفي الطبيعة الإجرامية على الفعل من خلال استنكاره والمعاقبة عليه. وباختصار فإنه حسب دوركايم أن الناس لا يستهجنون فعلا لأنه يمثل جريمة وإنما هو فعل يمثل جريمة لأن الناس يستهجنونه.

كما أن الجريمة عند Garofalo Raffaello هي " كل فعل يخرج على العواطف الأخلاقية في المجتمع الإنساني، كعواطف الشفقة، والأمانة، والاستقامة، والنزاهة، ولقد أصبح هذا التحديد للجريمة أساسا للتعريف الاجتماعي للجريمة" ⁸⁸.

ومنه نستنتج أن الجريمة ما هي إلا كل فعل أو ترك يشكل مخالفة للقواعد القانونية السارية المفعول والمعايير الاجتماعية المرعية، فيواجهه المجتمع بجزاء قانوني أو استهجان اجتماعي، وباختصار هي كل سلوك مخالف للقانون و لثقافة المجتمع.

2 - الجريمة المعلوماتية :

لم يتفق العلماء والمفكرين حول تسمية موحدة للجريمة المعلوماتية، فهناك من يطلق عليها بالجريمة الالكترونية، وهناك من يسميها بجرائم إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ويسميها الآخرون جرائم الكمبيوتر الانترنت، وهناك من يطلق عليها بالجرائم المستحدثة.

ويعتبر مصطلح الجريمة المعلوماتية مزيج من مصطلحين الجريمة والمعلوماتية ويمكن تعريف الجريمة عموما بأنها : سلوك الفرد عملا كان أو امتناعا يواجهه المجتمع عموما بتطبيق عقوبة جزائية وذلك بسبب الاضطرابات التي يحدثه في النظام الاجتماعي ⁸⁹.

فمنهم من عرف الجريمة المعلوماتية على أنها فعل ضار يستخدم الفاعل ، الذي يفترض أن لديه معرفة بتقنية الحاسوب، تضامنا حاسوبيا أو شبكة حاسوبية للوصول إلى بيانات والبرامج بغية نسخها أو تغييرها أو حذفها أو تزويرها أو تخزينها أو جعلها غير صالحة أو حيازتها أو توزيعها بصورة غير مشروعة .

وتعتبر الجرائم المعلوماتية كل الجرائم التي ترتكب باستخدام الانترنت أو شبكة كمبيوتر أخرى ويمكن إن تكون أجهزة الكمبيوتر متورطة في الجريمة بطريقة مختلفة: ⁹⁰

- يمكن أن يكون الكمبيوتر أو الشبكة أداة الجريمة (تستخدم لارتكاب الجريمة).

⁸⁸ صر مانع بن علي آل بيهان، الحكيم. دور الضحية في حدوث الجريمة: دراسة وصفية تحليلية ميدانية على ضحايا جرائم السرقات في مدينة الرياض. أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية، الرياض، 2007، ص 49

⁸⁹ أحسن بوسقيعة ، *الوجيز في القانون الجزائري العام* ، الطبعة الثالثة (دون مكان : دار هومة ، 2006)، ص3

⁹⁰ نوال، مجدوب، *الجريمة المعلوماتية وأثرها على التنمية الاقتصادية*، الطبعة الأولى (ألمانيا، إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية ببرلين، 2020)، ص51

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- يمكن أن يكون الكمبيوتر أو الشبكة هدف الجريمة (الضحية).

- يمكن أن يكون الكمبيوتر أو الشبكة لإغراض الجريمة تتعلق بالجريمة.

أما مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين فقد تبني التعريف الآتي للجريمة المعلوماتية إنها: " أية جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية ، والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة الكترونية " ⁹¹.

حيث تبني المشرع الجزائري للدلالة على الجريمة الالكترونية، مصطلح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، حيث يمثل نظام المعالجة الآلية للمعطيات المسألة الأولية، أو الشرط الأولي الذي يلزم تحقيقه حتى يمكن البحث في توافر أو عدم توافر أركان أي جريمة من جرائم الاعتداء على هذا النظام، فإذا تخلف هذا الشرط الأولي، لا يكون هناك مجال لهذا البحث. ⁹²

وبالتالي الجريمة المعلوماتية هي أي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسوب كأداة أو كموضوع للجريمة بطريقة غير مشروعة لتقنية المعلومات لأسباب إجرامية ويكون مرتكبها عادة ملما بتقنيات الحاسوب الآلي ونظم المعلومات.

3 - الدور:

في العلوم الاجتماعية بوجه عام وفي علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بوجه خاص، يشير إلى السلوك "المتوقع من الفرد في الجماعة، وهو الجانب الديناميكي لمركز الفرد، وبينما يشير إلى المركز إلى المكانة في الجماعة، فإن الدور يشير إلى نموذج السلوك الذي يتطلبه" ⁹³، ومعنى هذا القول، أن هناك فرقا بين المكانة (Statut / Status) والدور (Rôle/Rol)، من حيث أنها تشير إلى المركز الذي يحتله شخص أو مؤسسة اجتماعية في البناء الاجتماعي، وما تمثله من التمتع بالامتيازات (Privileges)، والاضطلاع بالواجبات (Devoirs)، أما الدور يشير إلى المظهر الديناميكي لها أو الوضع. وهكذا فإن الدور يرتبط "بنماذج سلوك [...] متعلقة بمواقف معينة كاستجابة لتوقعات الغير" ⁹⁴

⁹¹ نخلا عبد القادر، المومني، *الجريمة المعلوماتية*، الطبعة الثانية (عمان: دار الثقافة، 2010)، ص 50

⁹² أمال قارة، *الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري* الطبعة الأولى (دون مكان: دار هومة، 2009)، ص.ص. 100-101

⁹³ أحمد زكي بدوي. *معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية*، الطبعة الأولى (بيروت: مكتبة لبنان، 1984)، ص 137

⁹⁴ François, Gresle ; et al. **Dictionnaire des Sciences Humaines.** [SL] (Editions Nathan, 1990), p 293.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

ومنه نستنتج أن الدور، يستعمل في هذه الدراسة بمعنى الواجبات والمهام والإجراءات التي على الشرطة الجوارية القيام بها، من خلال تدريب وتكوين أفراد الشرطة على مكافحة الانحراف والجريمة بشكل أشكالها، وتحليل الوعي الاجتماعي، والوقاية من انتشار والحد من جريمة اختطاف الأطفال في المجتمع.

4 - الشرطة:

يعرف "بشيري" الشرطة من حيث أنها "... قوات نظامية ورسمية تتكون من أجنحة شبه عسكرية وإدارية وقضائية وفنية تضطلع بتطبيق القوانين وحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ورعاية حقوق الإنسان وتقديم خدمات اجتماعية"⁹⁵.

ومن خلاله نستنتج أن الشرطة تعرف إجرائيا بأنها مجموعة من الأفراد المنخرطين في الجهاز الأمن الوطني الجزائري الذين يهدفون إلى وقاية من الجريمة والانحراف، لاسيما من جريمة المعلوماتية ومكافحتها، والمحافظة على حماية الأفراد واستقرار الأمن المجتمعي.

ثانيا : التطور التاريخي للجريمة المعلوماتية

مرت جرائم المعلوماتية بثلاث مراحل وهي:⁹⁶

المرحلة الأولى:

مع تزايد انتشار وتعدد استخدامات الحاسوب في الخمسينيات ظهرت جرائم المعلوماتية وكأول جريمة معلوماتية ارتكبت بواسطة الحاسوب عام 1958 والتي تمثلت في نشر تقارير تسيء إلى استخدامه في أمريكا صنفت ضمن جرائم العبث أو التخريب الموجه إليه كسرقة المعلومات أو الممتلكات التحايل أو الغش المالي باستخدام غير مصرح به لخدمات الحاسوب ما أدى إلى عدم التمييز بين الأنشطة الإجرامية التي تستهدف ماديات الحاسوب وتلك التي تستهدف معطيات الحاسوب، وفي بداية الستينات إلى أواخر السبعينات اتسع سوء استخدام الكومبيوتر عبر وسائل الإعلام وقد وصفت هذه المرحلة بمرحلة طرح البيانات الأولية للإجرام تقنيات المعلومات.

⁹⁵ عبد الرحمن، بشيري، نظام الشرطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، (الجزائر: مذكرة ماجستير، قسم الشريعة

والقانون، جامعة الجزائر، 2007)، ص 16

⁹⁶ زكري محمد، نشأة الجريمة المعلوماتية من بداية الستينات إلى القرن 21، مجلة الشرطة العلمية والتقنية، العدد 4، (جويلية

2019)، ص.ص 6-7

المرحلة الثانية:

في الثمانينات، عرفت الجرائم الالكترونية مفهوما جديدا ارتبط بعمليات اقتحام نظام الكمبيوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع الفيروسات الالكترونية التي تخرب الملفات والبرامج، يجدر الحديث هنا عن الدوافع لارتكاب هذا النوع من التجاوزات التي تمس بالأمن المعلوماتي والتي تقتضي رغبة المجرم في الاستيلاء على المال، التجسس أو سرقة البيانات السرية سواء الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية أو العسكرية.

في هذه المرحلة شاع مصطلح هاكلرز أو ما يعرف بمقتحمي النظم.

المرحلة الثالثة:

شهدت التسعينات تناميا هائلا في الجرائم الالكترونية، وتغيرا في نطاقها ومفهومها هذا لما أحدثته شبكة الإنترنت من تسهيلات لعمليات القرصنة المعلوماتية، فظهرت أنماط جديدة لتعطيل ومنع النظام التقني من القيام بعمله المعتاد واستهدفت مواقع الانترنت التسويقية الهامة والنشطة التي أدت إلى انقطاعها عن الخدمة لساعات زمنية تسببت في خسائر مالية بالملايين، هذه المحطات التي مست مواقع الانترنت التسويقية كانت سببا في ظهور أنماط جديدة من الجرائم.

ثالثا : خصائص الجريمة الالكترونية :

أدى ارتباط الجريمة الالكترونية بجهاز الحاسوب وشبكة الانترنت إلى إضفاء مجموعة من الخصائص و السمات المميزة لهذه الجريمة عن الجرائم التقليدية ويمكن إجمالها في ما يلي:

أ - الجريمة الالكترونية عابرة للحدود الوطنية :

في عصر الحاسب الآلي ومع انتشار شبكة الانترنت أمكن ربط عدد هائل لا حصر لها من الحواسيب عبر العالم بهذه الشبكة، بحيث يغدو أمر التنقل والاتصال فيما بينها أمرا سهلا، طالما حدد عنوان المرسل إليه، أو أمكن معرفة كلمة السر، وسواء تم ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة في هذه البيئة، يمكن أن توصف جرائم التقنية بأنها جرائم عابرة للدول، إذ غالبا ما يكون الجاني في بلد ومجني عليه في بلد آخر، كما قد يكون الضرر المتحصل في بلد ثالث في الوقت نفسه، وعليه تتخذ جرائم التقنية أشكال جديدة من الجرائم العابرة للحدود الوطنية أو الإقليمية أو القارية⁹⁷

⁹⁷ أسامة احمد المناعسة، جلال عبد الزغي، جرائم تقنية نظم المعلومات الالكترونية، الطبعة الثالثة(عمان: دار الثقافة للنشر

وعموما فإن "هذه الجرائم هي صورة صادقة من صور العوالة⁹⁸ التي أفرزتها التكنولوجيات الحديثة للاتصال من وسائل تقنية عالمية وبرمجيات عالمية وشبكات اتصال دولية.

ب - الجريمة الإلكترونية صعبة الاكتشاف والإثبات:

نظرا للطبيعة الخاصة الذي تتميز بها الجريمة الإلكترونية فإن إثباتها يحيط به كثير من الصعوبات، والتي تتمثل في صعوبة اكتشاف هذه الجرائم، ألنها لا تترك أثرا خارجيا، فالجريمة الإلكترونية لا عنف فيها وال أثر اقتحام لسرقة مثال، وإنما هي أرقام وبيانات تتغير أو تمحى من السجلات المخزنة في ذاكرة الحاسوب وليس لها أي أثر خارجي مرئي، وبمعنى آخر فإن الجريمة الإلكترونية هي جرائم فنية، وهي جرائم هادئة لا تتطلب العنف، ورغم ذلك فان البعض يشبه هذه الجرائم بجرائم العنف مثل ما ذهب إليه مكتب التحقيقات الفدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا لتمائل دوافع المتعدين على نظم الحاسوب الآلي مع مرتكبي العنف⁹⁹، فإذا تم اكتشاف الجريمة الإلكترونية، فان يكون ذلك بمحض الصدفة عادة¹⁰⁰، نظرا لعدم وجود أثر مادي لما يجري خلال تنفيذها من عمليات، حيث يتم نقل المعلومات بالنبضات الإلكترونية، ولذلك يستطيع الجاني تدمير دليل الإدانة في أقل من ثانية، إلى جانب إمكانية ارتكابها خارج الحدود الوطنية والدول والقارات وذلك باستخدام شبكات الاتصال ودون تحمل عناء الانتقال، إلى جانب تلك الرغبة في استقرار حركة المعاملات ومحاوله إخفاء أسلوب ارتكاب الجريمة حتى لا يتم تقليدها من جانب الآخرين.¹⁰¹

فمعظم هذه الجرائم لا تترك ورائها أثارا تقليدية، مثل البصمات والآثار المادية يف الجريمة العادية، فهي "جريمة تقع في بيئة إلكترونية يتم فيها نقل المعلومات وتداولها البصمات الالكترونية غير المرئية ولا توجد مستندات ورقية"¹⁰²

ت - خصوصية مرتكب الجرائم الالكترونية:

يتصف المجرم المعلوماتي بخصائص معينة تميزه عن المجرم الذي يرتكب الجرائم التقليدية، فإذا كانت الجرائم التقليدية لا تتطلب مستوى علمي معرفي للمجرم في عملية ارتكابها، فإن الأمر يختلف

⁹⁸ محمود صالح العادلي: الجرائم المعلوماتية، ماهيتها وصورها، ورشة العمل الإقليمية حول تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، مسقط، (4-2 أبريل 2006)، ص 8.

⁹⁹ محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2004)، ص 51

¹⁰⁰ صغري، مجيل عبد الباقي، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، الطبعة الأولى (القاهرة: دار النهضة العربية، 1992

، ص 17

¹⁰¹ المرجع نفسه، ص 54

¹⁰² خالد ممدوح إبراهيم، حوكمة الانترنت، الطبعة الأولى (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2011)، ص 363

بالنسبة للجرائم الإلكترونية، فهي جرائم فنية تقنية في الغالب، والأشخاص الذين يقومون بكونون من ذوي بارتكابها عادة الاختصاص في مجال تقنية المعلومات الإلكترونية، أو على الأقل شخص لديه حد أدنى من المعرفة والقدرة على استعمال جهاز الحاسوب، والتعامل مع شبكة الانترنت، كما أن الباعث إلى ارتكاب المجرم لهذا النوع من الجرائم قد تكون مختلفة عن بواعث ارتكاب الجرائم من قبل المجرم التقليدي.¹⁰³

ث - الجرائم المعلوماتية:

هي "جرائم مستحدثة" ¹⁰⁴، ترتبط بالتطور التقني وتقوم عليها "الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية قابلة للتوسع والابتكار، فهي مرتبطة في الأساس بالتقدم التقني والمعلوماتي، فكلما ظهرت تقنية جديدة ظهرت معها جرائم جديدة"¹⁰⁵.

رابعا : الأسباب النفسية والاجتماعية للجريمة المعلوماتية

هناك عدة أسباب نفسية واجتماعية تساهم في انتشار الجريمة الإلكترونية ونذكر من أهمها:¹⁰⁶

- البحث عن التقدير: وتكون بعض الجرائم المعلوماتية المرتكبة لحب الظهور في الإعلام وغالبا ما تتوقف هذه الفئة عن مثل هذه السلوكيات.
- القرصنة: لقد وفرت تقنيات الحديثة والانترنت فرصا غير مسبوقة لانتشار الجريمة حيث تلعب البيئة دورا كبيرا في وقوع الجريمة.
- ضبط الذات المنخفض: انخراط الأفراد في فعل إجرامي تحدث بسبب وجود قرصنة مع توفر سمّة شخصية فالسلوك الطائش هو كل فعل يقوم على القوة والحدّاع لتحقيق الرغبات الذاتية.
- الضغوط العامة: إن مصادر الضغوط لا يتوقف على الإحباط الذي يعيشه الفرد عندما تسد الطرق لتحقيق هدف ما وإنما يشمل المشاعر السلبية التي تحدث في المواقف الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة فكلها تلعب دورا هاما في زيادة جريمة الإلكترونية.

¹⁰³ طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن المعلوماتي النظام القانوني للحماية المعلوماتية، دون طبعة (الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة، 2009)، ص322،322.

¹⁰⁴ مليكة عطوي: الجريمة المعلوماتية، مجلة حوليات، العدد 21، (جوان 2012)، ص.ص.10.11.

¹⁰⁵ المرجع السابق، ص.11.

¹⁰⁶ كيشو رشيدة، البروفایل السيكولوجي للمجرم الإلكتروني، مجلة الشرطة العلمية والتقنية، العدد 4، (جويلية

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- البطالة: ترتبط الجريمة المعلوماتية بالبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تتركز على قطاعات كبيرة من الشباب وكما يقول المثل العقل العاقل عن العمل هو ورشة عمل الشيطان.
- تحول المجتمع الرقمي: يقضون جزءا من حياتهم اليومية في الفضاء الإلكتروني عبر الشبكات والواقع هذا ما يؤدي إلى إقامة علاقات اجتماعية جديدة وهم على تواصل مستمر مع العالم الخارجي.

المحور الثاني: واقع الجريمة المعلوماتية في الجزائر

أولا : أول جريمة معلوماتية عرفتها الجزائر

في 2003 تعرض البنك التجاري للاستثمار الجزائري للنصب والاحتيال من قبل زبون من ولاية قسنطينة¹⁰⁷، في بادئ الأمر قام بفتح حساب وإيداع مبلغ قدره 100 مليون سنتيم جزائري، وبعد يومين تقدم لسحب مبلغ قدره 5 ملايين سنتيم جزائري وأثناء سحبه للمبلغ اندهشت إحدى الموظفين القيمة المبلغ المسحوب لأنها هي التي قامت بعملية إيداع المبلغ في حساب الزبون، فسارعت وأخبرت إدارة البنك بذلك، هذا ما أدى إلى توقيف المشتبه به واتهام مهندس الصيانة بالتلاعب بالحسابات البنكية التابع لشركة صيانة الحواسيب والذي تم توقيفه فيما بعد تواصلت عملية النصب من طرف أفراد آخرين من نفس الولاية، وبقيم مالية متفاوتة، مما زاد إثارة الشك أكثر من اتهام مهندس الصيانة، هذا ما استدعى قاضية محكمة حسين داي المتواجدة في بئر مراد راييس بطلب خبرة من مهندس دولة في الإعلام الآلي التابع لنيابة مديرية الشرطة العلمية والتقنية بإعادة التحقيق التقني في القضية، بعد الإجراءات المعمقة التي قام بها توصل إلى نتيجة مفادها أن شخص ما قام باختراق جزئي للنظام وتلاعب بالملف الخاص بالحسابات البنكية بتغيير قاعدة بيانات البنك وتغيير أرصدة الزبائن المكونين لجماعة أشرار، وإن تحقيقات الشرطة العلمية سمحت بالتعرف على الأسلوب الإجرامي المستعمل مع تبرأة مهندس الصيانة الذي اتهم في القضية، بفضل خبرة وفطنة الأخصائي في الإعلام الآلي التابع لنيابة مديرية الشرطة العلمية والتقنية تم الإيقاع بالعصابة¹⁰⁸.

اضطر المشرع الجزائري منذ سنة 2004 إلى تعديل قانون العقوبات بتجريم الأفعال الماسة بالنظم المعلوماتية ومتابعة المجرمين وأصدر لاحقا في 2009 قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المنظمة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وفي نفس السنة المذكورة تم إنشاء هيئة وطنية ومكافحتها تابعة حاليا لوزارة الدفاع الوطني، كما أعيدت هيكلة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء دائرة الأدلة الرقمية عام 2004 على

¹⁰⁷ زكري محمد، نشأة الجريمة المعلوماتية من بداية الستينات إلى القرن 21، مرجع سابق، ص. 8-9.

¹⁰⁸ مرجع سابق، ص 10

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

مستوى نيابة مديرية الشرطة العلمية والتقنية مزودة بكافة الوسائل والتعداد البشري المؤهل لإنجاز الخبرات العلمية، كما أسست فرق من أجل مكافحة الجريمة الإلكترونية على مستوى أمن الولايات بداية من سنة 2009 أسندت إليها مهمة التحري وجمع الأدلة و تخصيص المجتمع المدني بخطورة هذا النوع من الجرائم، ففي سنة 2014 وعلى مستوى مديرية الشرطة القضائية تم إنشاء مصلحة مركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقوم بانتهاج أسلوب التقدم العلمي ومواكبة التطور العالمي وهذا بالاعتماد على أحدث التقنيات لمجابهة الصور المستحدثة من الإجرام المعلوماتي نتيجة التطور المستمر واللامتناهي الذي حققته تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال السنوات القليلة الماضية أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة، وبالرغم من المزايا والمنافع التي تحظى بها هذه العولمة، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، أبرزها جرائم تبييض الأموال وتهريبها، الابتزاز، النصب والاحتيال، المساس بالنظام العام، وغيرها من الجرائم أين أصبحت تهدد أمن البلاد، هذا ما أدى إلى سن قوانين وفرض عقوبات على مرتكبيها، وإبرام اتفاقيات دولية لتحديد المفهوم الشامل للجريمة المعلوماتية والإجراءات المتخذة لمحاربتها، فوسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم باتت أكثر تعقيدا وتبدو صعبة المنال إذ لم تتضافر جهود جميع الأطراف الفعالة في الساحة المعلوماتية وتعزيز التعاون الدولي عن طريق إدخال مادة أخلاقيات الانترنت ضمن مناهج الدراسة في التعليم ما قبل الجامعي.

ثانيا : إحصائيات الأمن الوطني(الشرطة الجزائرية) خلال شهر جويلية 2019 حول الجرائم المستحدثة

سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال الـ 08 أشهر الأولى من السنة الجارية، 567 قضية تتعلق بجرائم الانترنت، تورط فيها 543 شخصا.

حيث تمكنت الفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للأمن الوطني ومن خلال معالجة كافة المعطيات التقنية والأدلة المادية المرتبطة بالقضايا السالفة الذكر، من معالجة 385 جريمة إلكترونية من أصل 567 قضية مسجلة ومحل متابعة لفك خيوطها، وهذا وفق ما توضحه المعطيات الواردة في الجدول التالي :

جدول رقم(1): يمثل احصائيات حول أنواع الجرائم المرتكبة في الجزائر سنة 2019

النسبة المئوية	عدد	القضايا	القضايا
للجرائم		المسجلة	الجريمة
المعالجة	المتورطين	المعالجة	المسجلة

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

%68	385	289	430	جرائم الماسة بالأشخاص في الانترنت
%55	39	31	57	جرائم الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية
%68	32	17	25	الجرائم الاحتيال عبر الانترنت
%100	31	14	14	الجرائم التحريض والتطرف عبر الانترنت
%67	22	08	12	الجرائم المخلة بالحياء
%84	15	05	06	الجرائم بيع السلع المحصورة عبر الانترنت
%92	39	21	23	الجرائم مختلفة(نسخ البرامج دون حق القرصنة)
%68	543	385	567	المجموع

المصدر: مديرية الأمن الوطني (www.algeriepolice.dz)

المحور الثالث: آليات الارتكاب الجريمة المعلوماتية

تشير احصائيات المسجلة في الجزائر أن الجريمة المعلوماتية أخذت منحنا تصاعديا في الآونة الأخيرة، وهو ما ينبأ بخطورة الوضع ولاسيما في ظل توجه الجزائر نحو تبني مقاربة الحكومة الالكترونية، ومن هذا المنطق فان السلطات الجزائرية ملزمة باتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لتفادي إي نوع من الجرائم المعلوماتية.

وفي نفس السياق نجد أن الأمن السيبراني " هو ذلك النشاط أو العملية، أو القدوة، أو نظم المعلومات واتصالات الدولة، حيث تكون المعلومات الواردة فيه محمية من إي دافع للتلف واستخدام غير مصرح به أو التعديل، أو الاستغلال"¹⁰⁹.

ومن مجمل التهديدات المعلوماتية التي يواجهها الأمن السيبراني من ضمنها:¹¹⁰

- إتلاف الخدمة.

¹⁰⁹ سمير، بارة، الامن السيبراني في الجزائر السياسات والمؤسسات، *المجلة الجزائرية للأمن الإنساني*، العدد 4، (2017)، ص 257

مختار، محمد، هل يمكن إن تتجنب الدول مخاطر الهجمات الالكترونية؟، *مجلة اتجاهات الأحداث*، العدد 6، (2015)، ص.ص 5-6. ¹¹⁰

- إتلاف المعلومات أو تعديلها.

- التجسس على الشبكات

- تدمير الأصول والمعلومات.

ومن هذا المنطلق تشكل هذه التهديدات الالكترونية من طرف أشخاص أو جماعات الذين لديهم مميزات وصفات خاصة يطلق عليه بالجرم السيبراني (المعلوماتي) الذي يهدد الأمن المعلوماتي لأي دولة كانت. وفي هذا الصدد نحاول تعريف بالجرم السيبراني وخصائصه الميزة، كما نعرض على أهم تصنيفاتهم.

أولاً : تعريف المجرم السيبراني (المعلوماتي)

إن الجاني في الجريمة المعلوماتية والتي اصطلح على تسمية في الاصطلاح القانوني بالمجرم المعلوماتي أما في الاصطلاح الالكتروني فالتسمية التي أطلقها عليه خبراء امن المعلوماتية الالكترونية بالهاكر وهو من يخترق الحاسب الآلي ،

فالمجرم المعلوماتي فكرة جديدة على الفقه الجنائي نوعاً ما. ففي هذا النوع من الجرائم نحن لسنا بصدد سارق أو محتال أو مزور عادي ولكن مجرم ذو مهارة تقنية في اغلب الأحيان ودراية بالتكنيك المستخدم في الحاسب والنظام المعلوماتي وقادر على استخدام ذلك لاختراق الكود السري لتغيير المعلومات أو لتقليد البرامج أو التحويل من الحاسبات عن طريق استخدام هذه التقنية، فشخصية المجرم وميكانيكية ارتكابه للجريمة لو سماته الخاص¹¹¹

ثانياً: خصائص المجرم المعلوماتي:

إن المجرم المعلوماتي عموماً يتمتع بأنواع معينة من الذكاء وسواء كان شخصي أو رقمي أو فزاعي¹¹² ، وهو تميزه عن المجرمين الآخرين التقليديين، ونلخصها في كلمة (S.K.R.A.M) والتي تعني:

- **المهارة:** التي تعد من ابرز خصائص المجرم المعلوماتي، وان المهارة قد يكتسبها المرء عن طريق دراسة متخصصة أو خبرة مكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو بمجرد التفاعل الاجتماعي مع الآخرين .

¹¹¹ هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، دون طبعة (القاهرة: : دون ناشر، 1992) ص

¹¹² مصطفى محمد موسى، التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، الطبعة الأولى (القاهرة: مطابع الشرطة، دون تاريخ)،

ولا يشترط في مرتكب الجرائم المعطيات أن يكون ذا مؤهل علمي عال إذ من الممكن أن يكون الشخص الذي يرتكب ليس له مؤهل علمي في الحاسب الآلي وإنما يكفيه الاطلاع لارتكاب بجرائمه كان نقول انه شخص يجيد التعامل مع الحاسب وتصبح كهواية في يده.

- **المعرفة:** فالجرم المعلوماتي باستطاعته أن يكون تصورا كاملا لجريمته ك مسرح التي تمارس فيه الجريمة المعلوماتية هو نظام الحاسب الآلي، فيمكن أن يستهدف انظمه مماثلة لتلك التي يستهدفها قبل تنفيذ جريمته .
- **الوسيلة:** ويراد بها الإمكانيات التي يتزود بها الفاعل لإتمام جريمته كون المسرح التي تمارس في الجريمة المعلوماتية هو نظام الحاسب الآلي، فيمكن أن تستهدف أنظمة مماثلة لتلك التي يستهدفها قبل تنفيذ جريمته.
- **السلطة:** وتمثل في الحقوق التي يتمتع بها المجرم المعلوماتي والتي تمكنه من ارتكاب جرائمه كسلطته في معرفة الشفرة الخاصة بالدخول إلى النظام التي تحتوي بها تلك المعلومات فيقوم بفتحها أو محوها أو إحداث تغييرات بها أو قراءتها.
- **الباعث:** لارتكاب جريمة المعلوماتية عدة دوافع ، غيران أكثرها تحريك الجناة هو الدافع المالي، وهذا ما أكدته بعض الدراسات " أن شخصيين انتهكا القانون الاسترالي والأمريكي في التلاعب في الأسواق المالية ناهيك عن تعطيل في أجهزة الحاسوب في كلا البلدين.

ثالثا : التصنيفات للمجرمين المعلوماتيين

بعدم أن بينا من هو المجرم المعلوماتي وكذا أهم الخصائص التي تميزه عن الشخص العادي، وخلال بحثنا المعمق وما أكدته بعض الدراسات والتي بدورنا لخصت إلى مجموعة من الطوائف، وهي كما يلي:

- **الفئة الأولى:** ونقصد بهذا النوع الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المعلوماتية بالحيلة والمكر ضد الآخرين بدون قصد أحداث ضرر معين، ويندرج تحت هذا النوع من هذه الجرائم ما يعرف بالمجرم الصغير أو " صغار مجرمي معلوماتية"، وهؤلاء شباب مثقفون بالأمر المعلوماتية والأنظمة والحواسيب، حيث يتم استخدام حواسيب أو في مدارسهم أو في أي مكان، فليس لهم حدود جغرافية لأفعالهم والتي قد تصل إلى أنظمة ومراكز عالمية بعدية عند إقامتهم وتواجدهم.¹¹³
- **الفئة الثانية:** والتي نعني بها أنها تضم مجموعة من الأشخاص التي تهدف إلى الدخول الحواسيب وأنظمتها بطريقة غير مصرح بها (غير شرعية)، وكسر الحواجز الأمنية الموضوعية للغرض الحماية، وهذا من اجل اكتساب مهارة وخبرة بدافع الفضول أو لإثبات القدرة على اختراق والتحدي هذه الأنظمة¹¹⁴.

¹¹³ محمد سامي الشوا ، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات ،دون طبعة (مصر: دون ناشر ، 2003) ،

¹¹⁴ مصطفى محمد موسى، أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية، الطبعة الأولى، (مصر: دون ناشر، 2003)، ص27

- **الفئة الثالثة:** من خلال هذه الطائفة نجد أن الأشخاص هدفهم الإلحاق الضرر وخسائر بالضحايا دون أن يكون لهم هدف من هذا الأمر هو كسب المادي، ونرى من خلال هذه الطائفة إذ نجد مجموعة من الأفراد صانعي الفيروسات الذين يقومون بها¹¹⁵. وإرسال هذه الأخيرة إلى أنظمة الحواسيب مثل أنظمة الشركات والبنوك وغيرها بهدف تخريب البيانات المتواجدة على هذه حواسيب.

- **الفئة الرابعة:** نجد أن هذا النوع متخصص بفك الشفرات البرامج وليس تخريب الشبكة، يقومون بخرق مقاييس الحماية من خلال استنساخ البرامج أو ما يعرف بكسر الرقم التسلسلي، ويكون الهدف من خلال ورائها تحقيق الكسب المادي والشراء الفاحش.¹¹⁶

- **الفئة الخامسة:** والتي تضم مجموعة من المجرمين يقصدون من وراء نشاطهم الإجرامي الحصول على الربح المادي مثل عصابات سرقة السيارات¹¹⁷، وهذا النوع يكون غير منتشر مقارنة بالفئات الأخرى، كون هذا نوع من الجريمة يتطلب مهارة وفنية عالية وخبرة في ميدان.

- **الفئة السادسة:** نجد أن هذه الطائفة تركز على مجموعة من المعارف التي اكتسبها في مجال المعلوماتية لتمرير أطروحات تخدم توجهاتهم سواء سياسيا أو إيديولوجيا، والتي تهدف إلى اختراق الحواسيب الفردية أو الجماعية وتغيير محتواها¹¹⁸.

- **الفئة السابعة:** هم الذين يستخدمون من طرف أفراد ومؤسسات أو الحكومات لاقتحام برامج ونظم حاسوبية معينة لتدميرها أو سرقة ما فيها أو تشويهها مقابل مبالغ مالية معتبرة¹¹⁹.

المحور الرابع: الشرطة الجزائرية ودورها في مكافحة الجريمة المعلوماتية.

الشرطة الجزائرية بدورها تقوم على وضع البات لمكافحة الجريمة المعلوماتية والمتمثلة في ما يلي:

أولا: إنشاء تشكيل عملياتي متخصص في محاربة الجريمة المعلوماتية:

¹¹⁵ مصطفى محمد موسى، مرجع سابق، ص 29

¹¹⁶ Parker, Donne B, john Wiley, **Fighting computer crime, a new framework for protection information,**

SonsInc (USA: 1998),p144

¹¹⁷ نائلة عادل محمد فريد، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، بدون طبعة (بدون مكان، مطابع الحلبي الحقوقية، بدون سنة طبع)، ص 72

¹¹⁸ مصطفى محمد موسى، أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية، مرجع سابق، ص 29

¹¹⁹ مرجع سابق، ص 75

استجابت المديرية العامة للأمن الوطني للرهانات المتعلقة بالحد من التهديدات الأمنية الناجمة والماسية بالدولة الجزائرية حيث قامت بوضع إستراتيجية شاملة من خلال تعزيز التشكيل الأمني بإنشاء خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية 2011 تابعة لنيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية ليتم في سنة 2015 وضع فرع متخصص تابع لذات المديرية يتناسب مع أهداف المسطرة والانتشار الواسع والسريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لدى المجتمع من خلال وضع تشكيل متكامل لمحاربة هذا النوع من الجرائم حيث تشرف هذه المصلحة على المستوى المركزي بوضع أسس النشاط العملي التكويني والوقاية والتي تضطلع بالمهام التالية:¹²⁰

- تدعيم المشاركة وتنسيق التحقيقات والتحريرات والنشاطات المتعلقة بالوقاية المباشرة من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا والاتصال.
- المشاركة في التامين وحماية الأنظمة المعلوماتية والفضاء السيبراني الوطني.
- التعاون والمشاركة في التحقيقات والتحريرات ذات البعد الوطني والدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ثانيا: التكوين المتخصص لتحقيق متطلبات الاحترافية في الأداة :

قد أصبح موضوع الجريمة المعلوماتية من بين المجالات المستحدثة التي أدرجت في برنامج التكوين القاعدي لضباط الشرطة حيث يتم تلقينهم القوانين المتعلقة بالجريمة المعلوماتية المنصوص عنها قانونا فضلا عن التكوين المتخصص على المدى المتوسط والبعيد ، ناهيك عن التكوين على المستوى الدولي لضمان التأهيل عناصر الفرق العملية لتأدية مهامهم بكل احترافية بحجم المسؤولية التي تضعهم أما تحديات أمنية تتطلب مواجهتها التسلح بالعلم والمعرفة والتدريب النوعي .

ثالثا: تكوين مختصين في الجرائم المعلوماتية:

يتم تلقين موصفي الشرطة العاملين في مجال البحث والتحري عن الجرائم المعلوماتية تقنيات وطرائق التحقيق والأطر القانونية لمعالجة القضايا المتعلقة بهذا النوع من الإجرام بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والرفع من المستوى مهارات المحققين ومعارفهم وزيادة فعالية في أدائهم وإكسابهم الكفاءة المستقبلية بما يتناسب مع تحقيق أهداف المديرية العامة للأمن الوطني والمتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات أين يتم استحداث صنفين من التكوين المتخصص في هذا المجال :

- الصنف الأول: محقق في الجريمة خاص بإطارات الشرطة.

¹²⁰ نشير السعيد، جهودات المديرية للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، مجلة الشرطة العلمية والتقنية،

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- الصنف الثاني: متدخل أول في الجريمة المعلوماتية خاص بأعوان الشرطة العاملين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.

رابعاً: تكوين إطارات متخصصة على المستوى الدولي:

وذلك في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للتعاون الولي، بهدف نقل المعارف والاستفادة من الخبرات الشرطية للدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى خلق علاقات تعاون في مجال التكوين الخاص مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في ميدان الأمن المعلوماتي والتحقيق الجنائي، حيث يتم تكوين إطارات الشرطة على مستوى هذه الجامعات والمؤسسات في إطار الشراكة مع القطاع العام والخاص، ناهيك عن المشاركة في المنتقيات والبحوث الدولية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

خامساً: القيام بحملات التوعية والتحسيس:

من خلال تزويد المستخدمين بالمعرفة الضرورية ضد استخدام الانترنت نصمت فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية 316 حملة تحسيسية خلال سنتي 2017 و2018 مست مختلف شرائح المجتمع، لاسيما على مستوى المدارس الابتدائية، والمتوسطات، الثانويات، ومراكز التكوين بالتنسيق مع الشركاء المدنيين ووزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني، بهدف لفت انتباه مستعملي الاتصالات وتقنية المعلومات إلى خطورة الجرائم المعلوماتية والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات والعقوبات المترتبة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وكذا التعريف بسبل التقاضي واليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.

خاتمة

ومن خلال ما سبق، وطرحنا النظري لهذه الورقة البحثية، إن التطورات التكنولوجية الحديثة في ظل التغيير الاجتماعي، ورغم ما توفره لنا من تسهيلات في حياتنا اليومية، إلا أنها فتحت أبوابها على مصرعيها لتطور أساليب وطرق لتنفيذ الجرائم الالكترونية، وأما هذا الوضع الراهن بات على جميع الأطراف بما فيهم السلطات المحلية والمجتمع المدني للحد منها ومنع انتشارها باتخاذ إجراءات رادعة ووقائية وتطوير آليات التصدي لمثل هذه الجرائم.

وانطلاقاً من الملاحظات السابقة الذكر ارتأينا، وبناء على كل ما استعرضناه جاز لنا وضع تنويه مجموعة من التوصيات التي تساهم في حل الإشكاليات والعوائق التي صادفتنا في مجال البحث و لتكون إسهاماً علمياً واضحاً، والتي تتمثل فيما يلي :

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- التحديث المستمر برامج لحماية للحواسيب من الفيروسات.
- العمل على التحسس بخطورة الجريمة الالكترونية على الأمن العام، و أمن الأفراد من خلال إدراج مفهوم الجريمة المعلوماتية ضمن المقررات الدراسية.
- ضرورة العمل على تحسس ضحايا الجرائم الالكترونية بضرورة التبليغ عن أي جريمة الكترونية قد يقعون ضحايا لها.
- يجب على وجه الاستعجال استحداث نصوص قانونية متلائمة ومستوى التطور الذي آلت إليه تقنية الإللكترونية و درجة خطورة الجرائم الإللكترونية.
- تعديل قانون الإجراءات الجزائية على وجه الاستعجال من خلال إدراج قسم خاص بأعمال البحث و التحقيق في الجرائم الإللكترونية.
- هذه جملة من المقترحات التي يرى الباحث ضرورة تبنيها وتجسيدها على ارض الواقع من اجل الوصول إلى ضمان فعالية قصوى في عمل الجهات المختصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الإللكترونية، وبالتالي تجسيد السياسة الهادفة على تأمين الفضاء الإلكتروني، ومكافحة الجرائم الإللكترونية.
- استحداث هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.
- إن تحديد مفهوم ومحتوى هذه الظاهرة يعد من أساسيات السياسة الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية المتزايدة، كذلك فإن هذا الأمر يسهل من عملية المواءمة بين القوانين المختصة بهذا الشأن كونه يوحد الأسس التي عليها هذه الإستراتيجية تقو. سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

قائمة المراجع :

I. المراجع باللغة العربية:

1 الكتب:

- ابراهيم خالد ممدوح، *حوكمة الانترنت*، الطبعة الأولى (الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2011).
- بدوي، أحمد زكي، *معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية*، الطبعة الأولى (بيروت: مكتبة لبنان، 1984).
- بوسقيعة أحسن، *الوجيز في القانون الجزائري العام*، الطبعة الثالثة، (دون مكان: دار هومة، 2006).
- الشوا محمد سامي، *ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات*، دون طبعة (مصر: دون ناشر، 2003).

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- عبد الباقي، مجيل، *القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة*، الطبعة الأولى (القاهرة: دار النهضة العربية، 1992).
- العريان، محمد علي، *الجرائم المعلوماتية*، الطبعة الأولى (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2004) عطية، طارق إبراهيم، الدسوقي، *الأمن المعلوماتي النظام القانوني للحماية المعلوماتية*، دون طبعة (الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، 2009).
- قارة، أمال، *الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري*، الطبعة الأولى (دون مكان: دار هومة، 2009).
- نوال، مجدوب، *الجريمة المعلوماتية وأثرها على التنمية الاقتصادية*، ط1 (ألمانيا: إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية ببرلين، 2020).
- موسى مصطفى، محمد، *التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية*، الطبعة الأولى (القاهرة: مطابع الشرطة، دون تاريخ).
- مصطفى محمد موسى، *أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية*، الطبعة الأولى (مصر: دون ناشر، 2003).
- المناعسة أسامة أحمد، جلال عبد الزغي، *جرائم تقنية نظم المعلومات الالكترونية*، الطبعة الثالثة (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009).
- المومني، نهلا عبد القادر، *الجريمة المعلوماتية*، ط2 (عمان: دار الثقافة، 2010).
- هدى، حامد قشقوش، *جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن*، دون طبعة (القاهرة: دون ناشر، 1992).
- نائلة عادل محمد فريد، *جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية*، دون طبعة (دون مكان: مطابع الحلبي الحقوقية، بدون تاريخ).
- 2 **المجلات والدوريات وندوات:**
- بارة، سمير، *الأمن السيبراني في الجزائر السياسات والمؤسسات*، *المجلة الجزائرية للأمن الإنساني*، العدد 4، (2017).
- رشيدة، كيشو، البروفيل السيكلوجي للمجرم الالكتروني، *مجلة الشرطة العلمية والتقنية*، العدد 4، (جويلية 2019).
- زكري محمد، *نشأة الجريمة المعلوماتية من بداية الستينات إلى القرن 21*، *مجلة الشرطة العلمية والتقنية*، العدد 4، (جويلية 2019).

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

- السعيد، نشير، جهودات المديرية للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، مجلة الشرطة العلمية والتقنية، العدد 4، (جويلية 2019).

-العادلي محمود صالح: الجرائم المعلوماتية، ماهيتها وصورها، ورشة العمل الإقليمية حول تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، مسقط، (4-2 أبريل 2006).

- عطوي مليكة: الجريمة المعلوماتية، مجلة حوليات، العدد 21، (جان 2012).

- محمد، مختار، هل يمكن إن تتجنب الدول مخاطر الهجمات الالكترونية؟، مجلة اتجاهات الأحداث ، العدد6، (2015).

3 أطروحات وندوات جامعية:

-آل ببيان صر مانع بن علي، الحكيم . دور الضحية في حدوث الجريمة: دراسة وصفية تحليلية ميدانية على ضحايا جرائم السرقات في مدينة الرياض . أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية، الرياض، 2007،
-بشير، عبد الرحمن، نظام الشرطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، (الجزائر: مذكرة ماجستير، قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، 2007).

.II المراجع باللغة الأجنبية:

-,Donne B, Parker, John Wiley, **Fighting computer crime, a new framework for protection information**, Sunshiny, (USA: 1998).

- Gresle ,François, et al. **Dictionnaire des Sciences Humaines**. [SL](Editions Nathan, 1990).